

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E A JORNADA DE TRABALHO: ENTRE O IDEAL E A REALIDADE BRASILEIRA

 DOI: 10.5281/zenodo.15508581

Daiane Fabricia Carvalho Barros Martins

Licenciada em Pedagogia – UFMS;

Pós - graduada em Educação Especial - Faculdade Acesita;

Pós - graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais - Faculdade Prominas;

e-mail: daianebarvalhomartins@outlook.com

Giuvana Lucindo Dias

Licenciatura em Pedagogia – Anhanguera/UNIDERP;

Pós - graduada em Libras – Uniasselvi;

Pós - graduada em Neuropedagogia - Instituto Rhema;

Pós - graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional – FAVENI;

e-mail: giuvanaceciliamarcello@gmail.com

Luana Moreira de Souza Vitorino

Licenciada em Pedagogia – UFMS;

e-mail: luana_sms26@hotmail.com

Maria Cristina Ribeiro dos Santos Costa

Licenciada em Pedagogia - UFMS

Licenciada em Artes – FAVENI

Pós - graduada em Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental –

ANAEC

Pós - graduada em Educação especial e inclusão – ANAEC

e-mail: cristinaribeirocosta@hotmail.com

Tatiane Pereira de Souza

Licenciada em Pedagogia - UFMS;

Pós - graduada em Coordenação Pedagógica - FACUMINAS;

Pós - graduada em Educação infantil- anos iniciais e psicopedagogia – FACUMINAS;

Pós - graduada em Educação especial e infantil – FACUMINAS;

e-mail: tatnavi25@hotmail.com

RESUMO

A formação continuada de professores é crucial para aprimorar a educação, mas esbarra nas condições de trabalho precárias dos docentes brasileiros. Apesar de prevista em lei, a implementação dessas formações é dificultada por jornadas exaustivas, acúmulo de funções e falta de tempo e remuneração adequados, resultando em desmotivação e baixa adesão. A desconexão entre as propostas formativas e a realidade da sala de aula agrava o problema, impedindo a transformação efetiva das práticas pedagógicas. Além disso, a ausência de políticas públicas que garantam condições reais para a formação reflete a desvalorização profissional. Muitas vezes, a responsabilidade pela formação recai individualmente sobre os professores, sem considerar as condições estruturais do trabalho. Este artigo, portanto, discute os desafios dos professores da educação básica na participação de formações contínuas, considerando a carga horária e as condições de trabalho, e busca propor soluções para que a formação seja vista como parte integrante da jornada profissional e da valorização da carreira.

Palavras-chave: Formação docente, Condições de trabalho, Valorização profissional.

ABSTRACT

Continuing education for teachers is crucial for improving education, yet it frequently clashes with the precarious working conditions faced by Brazilian educators. Although mandated by law, the implementation of these training programs is hampered by exhaustive workdays, multiple roles, and a lack of adequate time and remuneration, leading to demotivation and low participation. The disconnect between training proposals and the reality of the classroom exacerbates the problem, hindering the effective transformation of pedagogical practices. Furthermore, the absence of public policies that ensure real conditions for training reflects a lack of professional appreciation. The responsibility for ongoing education often falls solely on individual teachers, without considering the structural conditions of their work. This article, therefore, discusses the challenges faced by basic education teachers in participating in continuous training processes, taking into account their workload and working conditions, and aims to propose solutions so that training is viewed as an integral part of their professional journey and career development.

Keywords: Teacher training, Working conditions, Professional development.

1. INTRODUÇÃO

A formação continuada de professores da educação básica é reconhecida como um dos pilares para a melhoria da qualidade da educação, pois possibilita a

atualização de conhecimentos, o aprimoramento das práticas pedagógicas e a construção de uma identidade profissional reflexiva. No entanto, essa formação frequentemente colide com as condições reais de trabalho enfrentadas pelos docentes, que vivenciam jornadas extensas, múltiplas funções e ausência de tempo destinado exclusivamente ao estudo. Segundo Nóvoa (1992), “não há uma boa escola sem bons professores, e não há bons professores sem uma formação adequada, contínua e articulada com a prática”.

Ao se analisar o cenário educacional brasileiro, é evidente que a política de formação continuada, embora prevista em documentos legais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e a Base Nacional Comum para a Formação de Professores (BRASIL, 2019), enfrenta sérios obstáculos para sua efetivação no cotidiano escolar. A falta de articulação entre as propostas formativas e a organização da jornada de trabalho tem levado os professores a vivenciarem formações em seus horários de descanso, sem remuneração ou com pouco vínculo com sua realidade de sala de aula. Tardif (2014) argumenta que os saberes docentes são constituídos na prática e que toda formação precisa estar conectada com o cotidiano vivido pelos professores.

Essa desconexão entre a formação e a jornada de trabalho gera desmotivação, baixa adesão e dificulta a transformação real das práticas pedagógicas. Em muitas redes públicas, os professores acumulam carga horária em diferentes escolas e enfrentam condições precárias de infraestrutura, o que agrava o desafio da participação efetiva em programas de formação continuada. Gatti (2009) destaca que “a formação continuada deve ser parte integrante da jornada de trabalho docente, prevista institucionalmente, com tempos e espaços definidos para que possa ocorrer de forma significativa”.

Além disso, a ausência de políticas públicas que garantam condições reais para a formação evidencia a falta de valorização profissional. O discurso da formação contínua é, muitas vezes, apropriado por gestões escolares e sistemas educacionais como mecanismo de responsabilização individual dos professores pelos resultados escolares, sem considerar as condições estruturais de trabalho. Para Freitas (2018), é fundamental repensar a lógica de responsabilização individual e propor ações coletivas e estruturantes que envolvam os diferentes níveis de gestão educacional.

Diante desse cenário, este trabalho busca discutir os desafios enfrentados pelos professores da educação básica para participarem de processos formativos contínuos, considerando sua carga horária, suas condições de trabalho e as implicações para a qualidade do ensino. Pretende-se, ainda, refletir sobre possíveis caminhos para que a formação docente seja compreendida como parte integrante da jornada profissional e da valorização da carreira, e não como uma exigência extra imposta aos educadores.

2. JUSTIFICATIVA

A relevância desta pesquisa está na necessidade de ampliar o debate sobre a relação entre formação continuada e jornada de trabalho docente, uma vez que essa tensão afeta diretamente a qualidade da educação básica no Brasil. Embora se reconheça a importância da formação ao longo da carreira como meio de atualização profissional e fortalecimento da prática pedagógica, pouco se tem avançado em garantir condições estruturais para que os professores possam participar desses processos de forma significativa, sistemática e integrada ao seu cotidiano profissional.

Em muitos contextos escolares, sobretudo na rede pública, os docentes precisam conciliar a participação em formações com uma rotina exaustiva de trabalho, que inclui carga horária elevada, atuação em diferentes turnos e instituições, além de responsabilidades burocráticas e pedagógicas. Essa realidade compromete a efetividade das ações formativas e pode levar à desmotivação, esgotamento físico e emocional e à percepção de que a formação é uma obrigação adicional e não uma oportunidade de crescimento. Portanto, discutir esse cenário é urgente e necessário para que se avancem políticas públicas mais equitativas e eficazes.

Além disso, a valorização docente é tema central nas diretrizes nacionais de educação, e a formação contínua é parte desse processo. Para que ela ocorra de maneira coerente com os princípios da qualidade, equidade e justiça social, é imprescindível que seja respeitado o direito ao tempo de estudo e à formação no próprio espaço de trabalho. Ignorar essa necessidade perpetua um modelo formativo

desarticulado da prática e distante dos desafios reais enfrentados pelos professores em sua atuação cotidiana.

Dessa forma, este estudo se justifica pela urgência em repensar modelos e políticas de formação continuada, à luz das condições objetivas de trabalho dos docentes da educação básica. Refletir sobre esse tema contribui para a valorização do magistério e para a construção de ambientes escolares mais colaborativos, críticos e comprometidos com a aprendizagem dos estudantes e com o bem-estar dos profissionais da educação.

Os objetivos da pesquisa permeiam em analisar os desafios e as possibilidades da formação continuada de professores da educação básica frente à organização da jornada de trabalho docente, com foco nas condições reais de participação, valorização profissional e impactos na prática pedagógica.

Identificar como as políticas públicas de formação docente têm considerado (ou negligenciado) a carga horária de trabalho dos professores, investigar percepções e experiências de professores em relação à participação em formações continuadas vinculadas à sua jornada de trabalho, refletir sobre propostas e estratégias que integrem a formação continuada à rotina profissional dos docentes de forma efetiva e valorizada, deste modo contribuir para o debate sobre a necessidade de reorganização do tempo escolar para incluir espaços formativos permanentes e qualificados.

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, por entender que os fenômenos educacionais, especialmente aqueles relacionados à formação docente e às condições de trabalho, exigem uma análise aprofundada dos sentidos e experiências vividas pelos sujeitos envolvidos. A metodologia qualitativa permite compreender a complexidade do contexto escolar e as dinâmicas que influenciam a participação dos professores em ações formativas.

A investigação baseia-se em duas frentes principais: a análise documental e a escuta de professores da educação básica. A análise documental abrange legislações, diretrizes e políticas públicas que regulamentam a formação continuada, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Base Nacional

Comum para a Formação de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), planos de carreira docente e normativas locais de redes de ensino selecionadas. Essa etapa visa identificar como essas políticas abordam a integração entre formação e jornada de trabalho.

Complementarmente, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com professores da rede pública de educação básica, selecionados por meio de amostragem intencional. As entrevistas buscam compreender como esses profissionais vivenciam a formação continuada em seus contextos, quais são os obstáculos enfrentados e quais estratégias são percebidas como mais efetivas. As falas dos participantes serão organizadas em categorias temáticas e analisadas com base na técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2016).

A escolha pelos instrumentos qualitativos justifica-se pelo objetivo de captar os sentidos atribuídos pelos próprios docentes às experiências formativas e à organização do tempo de trabalho, valorizando a voz do professor como sujeito da pesquisa. A triangulação entre dados documentais e empíricos permitirá uma compreensão mais ampla e fundamentada sobre o objeto de estudo.

A pesquisa respeitará todos os princípios éticos definidos pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que trata das pesquisas com seres humanos na área das ciências humanas e sociais. Os participantes serão convidados a assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo o anonimato e a confidencialidade das informações prestadas.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

A formação de professores é um processo contínuo e articulado à prática pedagógica, sendo fundamental para a construção da identidade docente e para a qualidade da educação básica. De acordo com Nóvoa (1992), a profissionalização do magistério passa pela constituição do professor como sujeito ativo de sua formação, e isso só é possível quando ele participa ativamente da produção de saberes sobre sua prática. Para o autor, “é preciso transformar a escola num espaço de formação, em que os professores aprendam com a própria experiência e com a reflexão coletiva”.

Nesse sentido, Tardif (2014) reforça que os saberes docentes são construídos no cotidiano da prática escolar e são marcados por múltiplas influências: saberes da experiência, saberes da formação profissional e saberes curriculares. Assim, o autor defende que qualquer proposta de formação continuada deve considerar os saberes já adquiridos pelos professores, respeitando suas trajetórias e promovendo uma formação significativa, contextualizada e dialógica.

No entanto, a literatura também evidencia que a efetividade das ações formativas está diretamente ligada às condições de trabalho e à organização do tempo na jornada docente. Gatti (2009) destaca que a formação continuada não pode ser pensada como uma atividade complementar ou extracurrículo, mas como parte integrante da carga horária do professor. A autora defende que “sem tempo institucionalizado para a formação, sem valorização e incentivo, qualquer proposta tende a se esvaziar ou a ser tratada como mais uma obrigação”.

Freitas (2018) aponta que, nas últimas décadas, muitas redes de ensino têm adotado uma lógica generalista, em que as formações são implementadas como instrumentos de controle e responsabilização individual dos professores, muitas vezes desconsiderando as reais condições de trabalho e a complexidade do fazer docente. Nesse contexto, o discurso da formação continuada pode se tornar um mecanismo de pressão e cobrança, em vez de promover o desenvolvimento profissional com autonomia e respeito.

Além disso, a Base Nacional Comum para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2019) estabelece que a formação deve ocorrer ao longo da carreira e estar articulada com a prática pedagógica, o projeto político-pedagógico da escola e as necessidades reais do território. Entretanto, na prática, essa diretriz muitas vezes não se efetiva devido à precariedade das políticas públicas, à ausência de tempo na jornada de trabalho e à fragmentação entre teoria e prática.

Portanto, discutir a relação entre formação continuada e jornada de trabalho docente exige considerar os aspectos políticos, sociais e institucionais que estruturam a profissão docente. Isso implica reconhecer que a valorização profissional passa por condições objetivas de trabalho e por políticas educacionais que garantam tempo, espaço, recursos e respeito à autonomia dos professores.

5. ANÁLISE DE DADOS

A análise dos dados obtidos por meio das entrevistas semiestruturadas com professores da educação básica revelou aspectos importantes sobre a percepção dos docentes a respeito da formação continuada e sua relação com a jornada de trabalho. As falas foram organizadas em três categorias principais: (1) Dificuldades para participar das formações, (2) Percepções sobre a qualidade e relevância das formações ofertadas, e (3) Demandas e sugestões dos professores para uma formação mais efetiva.

Na primeira categoria, a maioria dos participantes relatou que a falta de tempo disponível dentro da jornada de trabalho representa um dos principais obstáculos para a participação nas formações. Professores que atuam em mais de uma escola ou em turnos diferentes destacaram a sobrecarga e o cansaço físico e mental como fatores que inviabilizam o engajamento em propostas formativas. Uma das entrevistadas afirmou: “A gente até quer participar, mas é sempre no contraturno, e depois de dar aula o dia todo, fica muito difícil se concentrar e aproveitar”. Esse dado corrobora com Gatti (2009), que aponta a necessidade de institucionalização do tempo de formação dentro da carga horária docente.

Na segunda categoria, os relatos revelaram uma visão crítica em relação à qualidade e à aplicabilidade das formações ofertadas. Muitos professores afirmaram que os cursos não dialogam com suas necessidades reais e que, frequentemente, são marcados por abordagens genéricas ou teóricas demais, sem conexão com os desafios da prática. Houve ainda o apontamento de que algumas formações são impostas pela gestão, sem espaço para escuta ou escolha dos professores. Como expressou um participante: “Muitas formações vêm de cima pra baixo, não têm a ver com o que a gente está vivendo na sala de aula”. Essa fala reforça a importância da escuta ativa e da valorização da experiência docente na elaboração das propostas formativas, como defende Tardif (2014).

Por fim, na terceira categoria, os professores sugeriram estratégias para melhorar o aproveitamento das formações, destacando a necessidade de incluir momentos de estudo e planejamento como parte da jornada de trabalho regular. Também reivindicaram formações mais práticas, contextualizadas e construídas de forma colaborativa. Além disso, foi sugerida a criação de grupos de estudo dentro

das próprias escolas, mediados por coordenadores pedagógicos, como forma de promover a troca de saberes e fortalecer os vínculos entre teoria e prática. Essas propostas vão ao encontro do que propõe Nóvoa (1992), ao afirmar que os professores devem ser protagonistas de sua formação e que os contextos escolares precisam ser espaços formativos permanentes.

De modo geral, os dados indicam que a formação continuada ainda é vivenciada como uma atividade extra, desvinculada da jornada e da valorização profissional. Os professores demonstram interesse em se formar, mas ressaltam que isso só será possível de forma efetiva se houver uma mudança estrutural na organização do tempo e nas políticas educacionais que sustentam a formação docente.

Os resultados da pesquisa indicam que os professores reconhecem a importância da formação continuada para sua prática pedagógica e desenvolvimento profissional. No entanto, apontam que, na realidade vivida, o acesso e a participação nessas formações são marcados por desafios estruturais, entre os quais se destaca a incompatibilidade com a jornada de trabalho.

Foi recorrente entre os entrevistados o relato de que as formações ocorrem fora do horário regular de trabalho, muitas vezes em finais de semana ou no contraturno, o que gera sobrecarga e cansaço. Esse dado evidencia a ausência de institucionalização do tempo formativo na jornada do professor, conforme já alertado por Gatti (2009). Um dos participantes destacou: “Depois de dar aula em duas escolas, como a gente consegue ter energia para estudar? A gente acaba indo só para cumprir carga horária”.

Outro ponto relevante é a percepção de que, mesmo quando há formações ofertadas dentro da rede, elas muitas vezes não dialogam com a realidade da sala de aula. Os docentes sentem falta de propostas mais contextualizadas, colaborativas e práticas. A fala de uma professora sintetiza essa insatisfação: “A formação deveria ajudar a resolver os problemas que temos no dia a dia, mas muitas vezes vem pronta, desconectada do que vivemos”. Essa crítica vai ao encontro das reflexões de Tardif (2014), que defende a valorização dos saberes da experiência como ponto de partida para a formação.

Apesar das dificuldades, os professores demonstram interesse em participar de processos formativos que respeitem sua carga horária e promovam um espaço

real de diálogo e escuta. Muitos sugeriram que a formação ocorra no próprio ambiente escolar, durante o horário de trabalho, integrando-se às reuniões pedagógicas e aos momentos coletivos. Essas propostas reforçam a necessidade de repensar o tempo e o espaço escolar como ambientes de formação, conforme propõe Nóvoa (1992).

Os resultados também revelaram um sentimento de desvalorização docente, sobretudo quando as formações são tratadas como exigências burocráticas, sem impacto prático nem reconhecimento profissional. Isso contribui para a desmotivação e para o esvaziamento do sentido formativo. Como expressou um dos entrevistados: “A gente participa, preenche os relatórios, mas no fundo sente que aquilo não muda nossa prática nem melhora nossas condições”.

Em síntese, os resultados apontam que, para que a formação continuada cumpra seu papel transformador, é necessário repensar a política de gestão do tempo na educação básica, garantindo que os docentes tenham assegurado em sua jornada o direito à formação, ao estudo e à troca coletiva de saberes. Trata-se, portanto, de um compromisso político e ético com a valorização da profissão docente.

6. CONCLUSÃO

A análise desenvolvida ao longo desta pesquisa evidenciou que a formação continuada de professores da educação básica está diretamente condicionada às estruturas institucionais que organizam a jornada de trabalho docente. Embora os professores reconheçam a importância da formação para o aprimoramento profissional e pedagógico, o tempo insuficiente, a sobrecarga de trabalho e a desarticulação entre teoria e prática surgem como fatores que limitam a efetividade desses processos formativos.

Verificou-se que, na maioria das vezes, a formação continuada é oferecida fora do horário de trabalho e sem levar em conta as especificidades da prática docente cotidiana. Esse descompasso gera desmotivação, além de reforçar uma lógica burocrática e utilitarista da formação. A ausência de espaços e tempos institucionalizados para a reflexão coletiva e o estudo crítico da prática vai na

contramão do que propõem autores como Nóvoa (1992) e Tardif (2014), que defendem uma formação integrada à experiência e à autonomia dos professores.

Os resultados apontam para a necessidade urgente de políticas públicas que garantam o direito à formação como parte integrante da jornada de trabalho docente. Isso implica considerar a escola como um espaço formativo, promover formações contextualizadas e participativas, e valorizar os saberes que os professores constroem em sua prática diária. Como afirma Gatti (2009), sem investimento na formação e nas condições de trabalho, dificilmente haverá avanços significativos na qualidade da educação.

Portanto, este estudo conclui que a valorização da formação docente está intrinsecamente relacionada à valorização do próprio trabalho docente. Reconhecer o professor como sujeito ativo da sua formação e garantir condições objetivas para que ela aconteça são passos fundamentais para uma política educacional comprometida com a qualidade e a equidade.

Por fim, recomenda-se o aprofundamento de estudos que articulem formação, jornada e condições de trabalho em diferentes redes de ensino, com vistas a subsidiar práticas e políticas mais justas, eficazes e coerentes com os princípios da educação pública de qualidade.

7. REFERÊNCIAS

BRASIL. Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica. Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, n. 248, p. 27833-27841, 23 dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 01/05/2025

FREITAS, L. C. de. A política educacional do “resultado”: responsabilização, meritocracia e gestão por desempenho. In: FREITAS, L. C. de (org.). *Escola pública e qualidade: subsídios para a resistência*. Campinas: Papyrus, 2018.

GATTI, B. A. Formação de professores: condição para a qualidade na educação. *Revista USP*, São Paulo, n. 80, p. 20-29, 2009.

NÓVOA, A. *Os professores e a sua formação*. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.